

नांदेड तालुक्यातील निवडक पर्यटन क्षेत्रावरील व्यवसायाचा अभ्यास

प्रा. डॉ. पी. आर. मुठे¹, कळसकर रूपाली धोंडिबाराव²

¹सहयोगी प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख, पदव्युत्तर अर्थशास्त्र विभाग आणि संशोधन केंद्र, यशवंत महाविद्यालय, नांदेड.

²संशोधक विद्यार्थी, पदव्युत्तर अर्थशास्त्र विभाग आणि संशोधन केंद्र, यशवंत महाविद्यालय, नांदेड.

Corresponding Author - प्रा. डॉ. पी. आर. मुठे

DOI - 10.5281/zenodo.15553506

गोषवारा:

प्राचीन काळापासून पर्यटन व्यवसाय हा मानवाच्या जीवनपद्धतीचा एक मूलभूत भाग बनून राहिला आहे. पर्यटन हा फक्त भारतातीलच नव्हे तर संपूर्ण जगातील सर्वात वेगाने वाढणारा उद्योग आहे. मलेशिया, दुबई, कम्बोडिया, मॉरीशस, बाली, थायलंड इत्यादी देशांची संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून आहे. इ.स. २००० नंतर पर्यटन व्यवसायास वेग आला आले. पूर्वी पर्यटन व्यवसायाचे स्वरूप मर्यादीत असलेल्या सुविधांचे व्यवस्थापन आणि नियोजन करणे इतकेच होते. पण माहती तंत्रज्ञान आणि सोशल मिडीया यामुळे पर्यटनाकडे सेवा व्यवसाय म्हणून न पाहता पर्यटन व्यवसाय म्हणून पाहिले जात आहे. पर्यटन स्थळावर लागणाऱ्या सोयी-सुविधा तसेच अनेक व्यवसाय आजुबाजुला असतात. कमीत-कमी गुंतवणूक आणि तुलनेने अधिक नफा हे पर्यटनाचे खास वैशिष्ट्ये आहे. पर्यटन व्यवसायामुळे पर्यटन स्थळावर पर्यटनावर आधारित विविध स्थानिक व्यवसाय, हॉटेल उद्योग, आदित्य उद्योग, सेवा, करमणूक आणि परिवहन उद्योगात रोजगार संधी दिवसेंदिवस उपलब्ध होत आहेत.

पर्यटन म्हणजे काय?

- **हरमर:** “परदेशी माणसाचे एखाद्या देशात प्रदेशात व शहरात आगमन वास्तव्य भ्रमंती आणि तेथून गमन म्हणजे पर्यटन होय”.
- **प्राध्यापक हुंझीकर व फ्रँक:** “कायमस्वरूपी वस्ती न करण्याच्या हेतूने व उत्पादनाशी संबंधित नसलेली अपरिचित व्यक्तीच्या भ्रमंतीतून प्रस्थापित झालेली अपूर्व घटना व संबंध म्हणजे पर्यटन होय”

प्रस्तावना:

“आदित्य देवो भव”असे मानणाऱ्या भारताला अनेक पर्यटन स्थळाचे वरदान लाभले आहे. भारतात आग्रा-ताजमहल, जयपूर-गुलाबी शहर, दार्जिलींग-डोंगरांची राणी, काश्मीर-भारताचे स्वर्ग, गोवा-सुट्टीचे आवडते ठिकाण, लेह-बर्फाच्या आवरणाने वेढलेले ठिकाण, वारानसी, गंगेचे पवित्र स्थान, श्रीनगर-नैसर्गिक सौंदर्य, अंदमान आवडते बेट, केरळ-समुद्र आणि पर्वत यांचा संगम, हरिद्वार-धार्मिक स्थळ, उदयपूर-तलावाचे शहर, मुंबई

नैसर्गिक आकर्षण, चेरापुजी-नैसर्गिक सौंदर्य, अमृतसर-प्रसिद्ध धार्मिक स्थळ, ओडिसा-भगवान जगन्नाथाची पवित्र भूमी, विशाखापट्टनम-आकर्षण केंद्र, उटी-डोंगरांची राणी, इंडिया गेट इत्यादी पर्यटन व्यवसायामुळे भारताला ऐतिहासिक संस्कृतीचा वारसा लाभला आहे.

महाराष्ट्रामध्ये मुंबई बीच, गेटवे ऑफ इंडिया, मलबार हिल, महाबळेश्वर, सिडर्डी, शेगाव, गणपतीपुळे, सनी सिंगणापूर, तुळजापूर, पंढरपूर, देहू, आळंदी, माहर, राष्ट्रीय उद्याने, गड किल्ले इत्यादी पर्यटन व तीर्थ क्षेत्र व्यवसायाचे मुख्य केंद्र बनले आहेत. त्यामुळेच महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, यशवंतराव चव्हाण यांनी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सन १९६२ साली पर्यटन 'संचालनालयाची' निर्मिती करण्यात केली. यातुन पुढे हॉटेल्स रिसॉर्ट्स उभारणी, पर्यटनाशी निगडीत टूर पॅकेजेस चालवणे, कुशल मार्गदर्शक पुरवण्याचे कार्य चालू आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी पर्यटन व्यवसायाचे महत्त्व वाढले आहे. वर्ल्ड ट्रेव्हल अँड टूरिझम कॉन्सिलने केलेल्या रिपोर्टनुसार २०१८ मध्ये पर्यटन व्यवसायामुळे १६.९१ लाख कोटी रुपये म्हणजेच जी.डी.पी.च्या ९.२% उत्पन्न झाले आहे. पर्यटन व्यवसायामुळे ४२.६७३ दशलक्ष लोकांना रोजगार मिळाला आहे. रोजगारांचे हे प्रमाण एकूण रोजगारातील ८.१ टक्के इतके आहे. पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसायची वार्षिक वाढ ६.९ टक्के दराने होत आहे.

महाराष्ट्राच्या इतिहासात मानाचं स्थान असणारा आणि प्राचीन वैभवशाली अशी

ऐतिहासिक परंपरा लाभलेला 'नांदेड' जिल्हा सर्वपरिचीत आहे. नांदेड हे जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण असून व्यापारी पेठ म्हणून प्रसिद्ध आहे. नांदेड हे महाराष्ट्र राज्याच्या मराठवाडा विभागात असलेले जिल्ह्याचे प्रशासकीय मुख्यालय आहे. नांदेड शहराला ऐतिहासिक आणि धार्मिक वारसा आहे. गोदावरीच्या काठावर असलेले नदिड शहराला रामायण काळातील नंदीग्राम या नावाने ओळखले जात होते. इतिहासातील नंद साम्राज्याची गोदातीरावरची उपराजधानी नवनंदेडेहरा म्हणजे नांदेड होय. आजच्या नांदेड या नावाचे अपभ्रंस पाहिले असता नवदंडी, नंदीतट, नंदीग्राम, नंदीनगर, नंदीकड, नंद्याल, नंदीएड अशी वेगवेगळ्या काळातील नावे होती.

नांदेड जिल्ह्यातील कंधारचा ऐतिहासिक भुईकोट किल्ला, माळेगाव येथील दक्षिण भारतातील प्रसिद्ध यात्रा, दर्गा, देगलूर येथील होडल मंदिर, किनवट येथील गरम पाण्याचे झरे, सहस्रकुंड धबधबा, माहूर येथील रेणूका माता व दत्त मंदिर हे प्रसिद्ध पर्यटन व तीर्थ स्थळे म्हणून नावारूपाला आले आहेत.

नांदेड तालुक्याला देखील अद्वितीय अशा पर्यटन स्थळांचा वारसा लाभला त्यामध्ये नांदेड तालुक्यातील नंदगिरी किल्ला, विष्णुपरी धरण, येथील काळेश्वर मंदिर, मरळक येथील महादेव मंदिर, सोमेश्वर येथील महादेव मंदिर, गोपाळचावडी येथील श्री संत विठ्ठलराज महाराज मंदिर, धनेगाव येथील श्री गौतमेश्वर महादेव मंदिर, खुरगांव येथील नागेश्वर शिव मंदिर, राहेगांव येथील महादेव मंदिर,

सिद्धनाथ येथील शिवानंद मठ, त्रिकुट, मोहनपुरा, मार्केड येथील मार्केडेश्वर, निळा येथील शिव मंदिर, सिद्धेश्वर येथील महादेव मंदिर, नाळेश्वर येथील श्रीकृष्ण मंदिर, धानोरा येथील देवी मंदिर, धनगरवाडी येथील साईबाबा संस्थान, सिडको येथील गुरू रविदास महाराज संस्थान, गुंडेगांव येथील भोळेश्वर देवस्थान आदि ठिकाणे पर्यटन स्थळे म्हणून प्रसिद्ध आहेत. तर गुरूदवारा आणि रत्नेश्वरी हे ठिकाण तीर्थ क्षेत्र म्हणून प्रसिद्ध आहेत.

अभ्यास क्षेत्र:

नांदेड तालुका हा नांदेड जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्रफळ १० हजार ४२२ चौ. कि. मीटर असलेल्या जिल्ह्याचा एक भाग आहे. ज्याचे क्षेत्रफळ 24.42 चौ.की.मीटर इतके आहे. ज्याचे रेखांश व अक्षांश 19.15 अंश 77.30 अंश इतके आहे.

अभ्यास पद्धती:

प्रस्तुत शोधनिबंधाची प्राथमिक स्वरूपाची माहिती प्रत्यक्ष अभ्यास क्षेत्राच्या ठिकाणी जाऊन संकरित केली आहे व या पर्यटन स्थळांच्या विस्तारित आपल्यासाठी विविध संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेण्यात आला आहे

संशोधनाची उद्दिष्टे:

१. नांदेड तालुक्यातील निवडक पर्यटन स्थळाचा अभ्यास करणे.

२. नांदेड तालुक्यातील पर्यटनावर आधारित व्यवसायाच्या स्वरूपाचा अभ्यास करणे.
३. नांदेड तालुक्यातील पर्यटन स्थळांवर पर्यटनावर आधारित रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होतात.

नांदेड तालुक्यातील पर्यटन स्थळ:

नांदेड तालुक्यातील पर्यटन व्यवसाय चालणारी निवडक पर्यटन स्थळे यांचा थोडक्यात आढावा खालीलप्रमाणे घेतला आहे.

- **श्री क्षेत्र काळेश्वर:** श्री क्षेत्र काळेश्वर हे नांदेड शहराला लागून गोदावरी नदी काठी व विष्णुपुरी बंधाऱ्या लगत नैसर्गिक तीर्थक्षेत्र आहे. काळेश्वर हे महादेवाचे मंदिर अत्यंत प्राचीन आहे. मंदिर यादवकालीन कलेचा नमुना आहे. मुळ मंदिर १३ व्या शतकातील असून २० व्या शतकात त्याचा जिर्णोद्धार करण्यात आला. महादेवाचे मनमोहक स्थान असलेले श्री क्षेत्र काळेश्वर गोदावरी नदीवर उभारलेल्या विष्णुपुरी उपसा सिंचन प्रकल्प यासाठीही प्रसिद्ध आहे. सायंकाळच्या वेळी नौकाविहाराचा मनमुराद आनंद येथे लुटता येतो.
- **मरलक महादेव मंदिर:** नांदेड तालुक्यात मरलक बु. येथे महादेवाचे अतिशय पुरातन मंदिर आहे. सदर मंदिराच्या ठिकाणी महाशिवरात्रीला मोठी यात्रा भरते. या मंदिरात अति प्राचीन कालीन मूर्ती आहेत. या मंदिरात भाविकांची नेहमीच उपस्थिती असते. श्रावण

महिन्यात पूर्ण महिनाभर येथे गर्दी असते. तसेच दर सोमवारीसुद्धा भावीक मोठ्या प्रमाणात येतात. येथे जाण्यासाठी आपल्याला तरोडा नाका, नांदेड बस स्टॉप पासून ऑटो किंवा बस जाणे सोयिस्कर होईल.

- **नांदेडचा किल्ला:** नांदेडचा किल्ला हा एक अतिप्राचीन आणि अप्रतीत असे ठिकाण आहे. नांदेड येथील होळी भागात गोदावरी नदीच्या उत्तर काठावर हा किल्ला बांधलेला आहे. आज या ठिकाणी पूर्ण किल्ला नसून फक्त किल्ल्याचे अवशेष शिल्लक आहेत. नंदगिरी किल्ला हा नंद साम्राज्यात निर्माण झाला असावा, पूर्वी नदिड नगरी ही नंद साम्राज्यात होती. येथे राजा धनानंदाचे वास्तव्य लाभले आहे. हे नंदाच्या राजधानीचे ठिकाण असावे. नांदेड ला भेट देणारे अनेक पर्यटक हा किल्ला पाहतात. नांदेड रेल्वे स्टेशन पासून अवघ्या ४ किलोमीटर अंतरावर हा किल्ला आहे.
- **धनेगाव येथील श्री गौतमेश्वर महादेव मंदिर:** धनेगाव येथे गोदावरी काठी असलेल्या प्राचीन श्री गौतमेश्वर महादेव मंदिर हे पर्यटन स्थळ म्हणून प्रसिद्ध आहे. येथे जत्रा भरत असल्यामुळे भाविक मोठ्या प्रमाणात येतात.
- **त्रिकूट गणेश नांदेड:** आसना व गोदावरीच्या संगमावर गोदावरी नदीच्या पात्रात नांदेड येथे हे गणेशस्थान आहे. हे अष्टविनायकां इतकेच प्रसिद्ध आहे. राज्यभ्रष्ट झालेल्या त्रिकुटाने येथे गणेशाची आराधना केली आणि त्याला पुन्हा

राज्यलाभ झाला अशी प्राचीन कथा आहे. हे स्थान गोदावरीच्या पात्रात आहे. वा गणेश स्थानकाच्या जवळच त्रिकूट नावाचे एक लहानसे गाव आहे. नदीच्या पात्रात असलेले हे श्री गणेशाचे देऊळ दगडी व भक्कम बांधणीचे आहे. जवळजवळ संपूर्ण वर्षभर हे मंदिर पाण्यात असते. शिवलिंग व त्यावर स्वयंभू श्री गणेशाचा तांदळा (मुखवटा) आहे. ही मूर्ती दरवर्षी तिळा-तिळाने वाढत असते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. माघ महिन्यात येथे जत्रा भर

- **सचखंड गुरुद्वारा नांदेड:** हिंदुस्थानच्या इतिहासात शिखांचे योगदान श्रेष्ठ मानले जाते. अशा शिखांचे गुरु गोविंदसिंह हे दहावे गुरु आहेत. गुरु गोविंदसिंहजी यांचे परलोकगमन (स्वर्गवास) नांदेड येथेच झाले. गुरु गोविंदसिंहजी यांच्या समाधीस्थानासह तख्त सचखंड गुरुद्वारा इ. स. १८३० ते १८३९ च्या दरम्यान महाराजा रणजित सिंह यांनी बांधला. हा गुरुद्वारा शिखांच्या एकूण पाच महत्त्वपूर्ण तख्तांपैकी तख्त सचखंड श्री गुरु अबचल नगर साहील गुरुद्वारा या नावाने आजही नांदेड शहरात गोदावरी नदीच्या तीरावर इतमामाने उभा आहे. गुरुद्वाराच्या वास्तूचे दरवाजे व गाभाऱ्यांच्या छतावर नक्षीकाम केलेले सोन्याचे पत्रे बसविले आहेत. गुरु गोविंदसिंहजी यांच्यानंतर या ग्रंथाचीच कायमचे गुरू म्हणून निवड झाली. हा गुरुद्वारा शिख धर्मीयांचे मोठे श्रद्धास्थान असून भारतात

सुप्रसिद्ध आहे. याच ठिकाणी शिखांचे दहावे गुरु श्री गुरुगोविंदसिंघजी यांनी ऑक्टोबर १७०८ मध्ये परलोकगमन केले अर्थात त्यांचा जीवनकाळ संपला. जवळजवळ पाच एकरांचा परिसर व्यापणाऱ्या या परिसरात मुख्य वास्तू तर भव्य बनविली आहेच. याशिवाय भाविकांच्या सुविधांसाठी धर्मशाळा, लंगर म्हणजेच अन्नछत्र याही वास्तू उभारल्या गेल्या आहेत. गुरुद्वाराच्या वास्तूचे दरवाजे आणि गाभाऱ्यातील छतावर कलाकुसरीचे आणि नक्षीकाम केलेले सोन्याचे पत्रे बसविलेले आहेत. श्रीहजूर अबचलनगर सचखंड गुरुद्वाराशिवाय नगिनाघाट, बंदाघाट, संगतसहिब, मालटेकडी, हिराघाट, शिकारघाट, मातासाहेब देवानजी असे इतर गुरुद्वारे नांदेड परिसरात आहेत. सचखंड गुरुद्वाराचा विस्तार व सुशोभीकरण अत्यंत विलोभनीय आहे. या गुरुद्वाराच्या भोवतीच्या सुमारे ८ एकर जागेवर तळमजला + २ मजले (२.२५ चौरस फूट) अशा पद्धतीने बांधलेली तटबंदीवजा इमारत शानदारपणे उभी आहे. याशिवाय २.५ लक्ष चौरस फुटांचा परिसर उत्तम प्रकारे सुशोभित करण्यात आला आहे. त्यामुळे सुमारे ४० हजार यात्रेकरू या भागात एकाच वेळी येऊ शकतात.

- **रत्नेश्वरी पर्यटन नांदेड:** माता रत्नेश्वरी देवी हे वडेपुरी येथील नांदेड जिल्ह्यातील महत्वाचे असे आराध्य दैवत आहे. जवळ जवळ सातशे वर्षांपासून माता रत्नेश्वरीचे येथे वास्तव्य आहे.

लाखो भाविकांचे श्रद्धा स्थान असल्याने येथे शेकडो भाविक येत असतात. "नवरात्र" देवीच्या दर्शनाशिवाय पुर्ण होत नाही. "पायी दिंडी" हे नवरात्र महोत्सवाचे प्रमुख आकर्षण आहे. अनेक भावीक देवीच्या दर्शनासाठी नांदेडहून तसेच आजुबाजूच्या गावांतून पदयात्रा घेऊन येतात. त्रिशुळ कुंड, महादेव मंदिर आणि अमृत सरोवर यासाठीही हे मंदिर प्रसिद्ध आहे. मंदिरा समोरील कुंडात माता रत्नेश्वरीने त्रिशुळ मारून पाणी काढले म्हणून यांस त्रिशुळ कुंड किंवा रत्नेश्वरी कुंड असे म्हणतात. या कुंडातील पाण्याचा रंग हिरवा असा आहे. तसेच कुंडातील पाण्याने अंधोळ केल्यामुळे त्वचेचे अनेक रोग नष्ट झाल्याचे भावीक सांगतात. मंदिराच्या बाजूला असलेल्या सरोवरात दर बारा वर्षाला काशीचे पाणी येते अशी अखायिका आहे.

पर्यटन स्थळावर आधारित व्यवसाय:

नांदेड तालुक्यातील विविध पर्यटन स्थळांवर पर्यटन आधारित विविध व्यवसाय जोमाने चालतात त्यामध्ये सध्या ट्रॅव्हल अँड टुरिझम हे सेवा क्षेत्रातील क्षेत्र वेगाने प्रगती करत आहे. आपल्या पर्यटनाच्या आवडीचे रूपांतर व्यवसायात करून नवनवीन पर्यटन शोधणे आणि त्याकडे पर्यटकाला आकर्षित करण्याचे कार्य केले जाते. या क्षेत्रामध्ये वैद्यकीय आणि क्रीडा पर्यटन यांचीही भर पडत आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रात कुशल तरुणाईची गरज

निर्माण झाली आहे. पर्यटन क्षेत्रात तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होते आहे.

पर्यटन ही नुसती आवड नसून जगातील काही देशांच्या अर्थव्यवस्था या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. जगातील मालदीव, मकाऊ, भारतातील जम्मू काश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थाही पर्यटनावर अवलंबून आहेत. त्याचप्रमाणे नांदेड तालुक्यात देखील पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळाली आहे. पर्यटनस्थळी जाण्यासाठी ई-व्हिसा सेवा, स्थानिक स्थलदर्शन, उड्डाण आदींच्या सवलती तसेच सरकारने सुरु केलेल्या योजनांमुळे हा व्यवसाय अधिक स्थिरावू पाहतो आहे. या क्षेत्रात प्रशिक्षित तरुणांचीही गरज आहे.

पर्यटनामध्ये नुसते फिरणे, स्थळ दर्शन असे त्याचे स्वरूप राहिलेले नाही. शैक्षणिक पर्यटनामध्ये नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठामध्ये राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी अभ्यासासाठी दरवर्षी येत असतात. क्रीडा पर्यटनामध्ये नांदेड येथील स्टेडियम मध्ये अनेक प्रकारचे खेळ खेळण्यासाठी विविध क्षेत्रातून खेळाडू येतात तसेच वैद्यकीय पर्यटन, ऑफिस पर्यटन यांचा समावेश त्यात झाला आहे. त्यामुळे तरुणांनाही या क्षेत्रात रूची निर्माण झाली आहे. आता तर शैक्षणिक, धार्मिक आदी क्षेत्रांचाही समावेश पर्यटनात झाला आहे. अर्थात सगळ्याच गोष्टी डिजिटल होत असताना पर्यटन क्षेत्रही डिजिटल तंत्राचा समावेश झाला आहे. आर्टिफिशियल इंडस्ट्रीज, मोबाईल ॲप्स, वेबसाईट आदींचा वापर केला जातो. हल्ली

पर्यटनासाठी परवडेल अशा दरांमध्ये कर्जही देत आहेत किंवा क्रेडिट सेवाही देत आहेत. त्यामुळे ज्या तरुणांना डिजिटल टेक्नॉलॉजीमध्ये गती आहे, कौशल्य प्राप्त आहे, असा तरुणांना रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत.

आर्थिक विकासाकरीता पर्यटनाचा महत्त्वाचा संबध आहे. पर्यटन हे एक श्रम केंद्रीत सेवा उद्योग आहे. जो पर्यटक वस्तू व सेवा प्रदान करून पर्यटक खर्चातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष उत्पन्न मिळवू शकतो. परकीय चलन मिळविण्याचे पर्यटन हे एक शक्तीशाली साधन आहे. पर्यटनाच्या विकासामुळे वाहतूक, निवास, दुरसंचार, रस्ते, विमानतळे, पाणी आणि विज इत्यादी चांगल्या पायाभुत सुविधा उपलब्ध होतात. पर्यटन केंद्राच्या प्रचारासाठी सरकार व खाजगी सहभाग सर्वात आवश्यक पायाभुत सुविधा विकसित करण्याचा प्रयत्न करित आहेत. पर्यटनाचे आणखी एक महत्व म्हणजे प्रादेशिक विकास देशातील अविकसीत प्रदेशांना पर्यटन विकासाचा मोठा फायदा होऊ शकतो, प्रादेशिक पर्यटन स्थळे विकसीत केले तर स्थानिक लाकांची भरभराट होऊ शकते रोजगार आणि उत्पन्नातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी या प्रदेशातील पर्यटन विकास महत्त्वपूर्ण घटक बनू शकतो.

नांदेड तालुक्यातील श्री क्षेत्र काळेश्वर, मरळक महादेव मंदिर, नांदेडचा किल्ला, धनेगाव येथील श्री गौतमेश्वर महादेव मंदिर आणि त्रिकूट गणेश नांदेड या पर्यटन स्थळाचा थोडक्यात आढावा घेतला आहे. तर तीर्थ क्षेत्रामध्ये सचखंड गुरुद्वारा

नांदेड रत्नेश्वरी यांची माहिती देण्यात आली आहे.. अभ्यासाच्या दृष्टिने काही निवडक पर्यटन क्षेत्राचीच माहिती दिली आहे.पर्यटन व तीर्थ क्षेत्रावरील व्यवसायातून हजारो लोकांचा उदरनिर्वाह होताना दिसून येत आहे.

नांदेड तालुक्यात पर्यटन आधारित अनेक व्यवसाय चालत आहेत. पर्यटन व्यवसायामध्ये फूले विक्रेते, प्रसाद विक्रेते, खेळणी विक्रेते, मुर्ती विक्रेते आणि खाद्य पदार्थ विक्रेते असे पाच प्रकार पडतात. पूश विक्रेते, कलाकुसर / हस्तोद्योग विक्रेते, कला आधारित लावणी व संगीत विक्रेते, चपल व बँक विक्रेते, फोटो ग्रॉफर, शस्त्रास्त्रे विक्रेते, कलश / भांडी विक्रेते, लाकडी वस्तू विक्रेते, लोकांडी वस्तू विक्रेते, कृषी साहित्य विक्रेते, पार्किंग, कापड व्यवसाय, मनोरंजन व्यवसाय, सौंदर्यप्रसादन व्यवसाय इत्यादी व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात चालतात.

अशा व्यवसायातून स्थानिक वस्तूना बाजारपेठ प्राप्त होते, अशा प्रकारच्या वस्तू निर्मितीतून व त्यांच्या विक्रीतून रोजगार तर प्राप्त होतोच पण त्याचबरोबर भारतीय संस्कृतीही जोपासली जाते.

नांदेड तालुक्यातील पर्यटन व्यवसाय हा रोजगार निर्मितीबाबतीत महत्त्वपूर्ण राहिला आहे. नांदेड तालुक्यातील धार्मिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक पर्यटनाद्वारे राष्ट्रीय व स्थानिक पातळीवरील पर्यटकांची गर्दी होत असते. त्यामुळे पर्यटन स्थळांवर पर्यटनाशी संबंधित स्थानिक व्यवसाय,

वाहतुकीचे व्यवसाय,निवासस्थानाचे व्यवसाय इत्यादी प्रकारच्या व्यवसायात सामान्यांना रोजगारांची संधी उपलब्ध होत आहेत. यातून नांदेड जिल्ह्याच्या व तसेच नांदेड तालुक्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यात मदत होत आहे.

संदर्भ सूची:

१. शिंदे एस. बी., पर्यटन भूगोल, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर.
२. सौताडेकर विवेक, आपला नांदेड जिल्हा, नांदेड जिल्हा विशेषांक, विद्याभारती प्रकाशन.
३. घाटी अमरदीप, अक्कलवाड एन. के., नांदेड जिल्हा, सुधारीत आवृत्ती, वर्षा पब्लिकेशन, नांदेड.
४. भव्य कुमार, सहानी, (२०२१) पर्यटन विकास, उत्पादन ऑपरेशन आणि केस स्टडी, श्री. चक्रधर पब्लिकेशन, दिल्ली.
५. बोधनकर सुधीर, अलोनी विवेक (१९९९) सामाजिक संशोधन पद्धती, प्रकाशक ललीता पुराणे, श्री. साईनाथ प्रकाशन, नागपूर.
६. खैरनार दिलीप (२००४) सामाजिक संशोधन पद्धती, चिन्मय प्रकाशन, औरंगाबाद.
७. www.Shodha.inflibnet.ac.in.
८. www.wikipedia.org